

GESTION DES PÂTURAGES DANS LES TERRITOIRES DES LOUPS

1. Loup ibérique (*Canis lupus signatus*) dans le parc naturel de Montesinho 2. Cerf élaphe (*Cervus elaphus*) – un type de proie de loup abondant dans la région 3. Clôtures temporaires pour contenir les petits ruminants 4. Chien de protection du bétail du nord du Portugal – race portugaise

LE QUOI ET LE POURQUOI

Pâturage sur le territoire des loups : durabilité et coexistence

Le pâturage sur le territoire du loup ibérique (*Canis lupus signatus*) suit un modèle itinérant, fondé sur les savoirs traditionnels, qui optimise l'utilisation saisonnière des pâturages naturels. Durable et adapté à l'écosystème, il s'oppose à l'élevage intensif en favorisant le bien-être animal et la régénération des ressources. Le loup, prédateur de sommet, remplit des fonctions écologiques cruciales en régulant les populations d'ongulés sauvages (sangliers, cerfs, chevreuils), qui en surnombre peuvent dégrader les cultures, et en réduisant le risque de zoonoses en consommant des carcasses. Au fil des siècles, les bergers du Portugal ont développé des stratégies pour vivre avec le loup. Dans le nord-est du Trás-os-Montes, l'abondance de proies sauvages et la mise en œuvre de mesures de prévention des attaques, chiens de protection du bétail, surveillance continue et abris nocturnes, favorisent un équilibre entre pastoralisme, conservation de la biodiversité et identité culturelle.

Mots-clés : Elevage, Loup ibérique, coexistence, nord-est du Portugal

COMMENT LE DÉFI EST RELEVÉ

Gestion du bétail en présence du loup

Quel que soit le type de bétail, les bergers doivent veiller à ce que les animaux soient correctement identifiés et en bonne condition physique et sanitaire. Les loups ont tendance à sélectionner les sujets les plus faibles, de sorte que les animaux malades, les femelles en vêlage et leurs petits doivent être confinés. La présence d'un berger à proximité du troupeau dissuade les attaques de loups, permet d'identifier des itinéraires plus sûrs pour le bétail et, en cas d'attaque, facilite le regroupement des animaux ainsi que la gestion des chiens de protection du bétail. Ces chiens, de races spécifiques, requièrent une formation adaptée pour repousser les attaques de loups ou d'autres chiens. Étant donné le caractère souvent nocturne des attaques, il est important de protéger le bétail la nuit, soit dans des étables, soit au moyen de clôtures métalliques ou électriques, fixes ou mobiles, répondant aux exigences minimales de protection.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

Avantages d'une stratégie préventive lors du pâturage sur le territoire des loups

La mise en œuvre de mesures préventives permet de diminuer les attaques de loups sur le bétail, de réduire les pertes agricoles et de maintenir un grand prédateur, contribuant ainsi à l'équilibre écologique de la région. Par conséquent, les perceptions et attitudes négatives des habitants à l'égard de cet animal sauvage peuvent s'améliorer. De plus, comme il n'est pas toujours possible d'identifier avec certitude l'origine et le type d'animal responsable des dégâts, l'application des mesures préventives conformément aux lignes directrices des organismes compétents — tels que l'Institut de financement de l'agriculture et de la pêche (IFAP), l'Institut pour la conservation de la nature et des forêts (ICNF) ou des ONG (par exemple Grupo Lobo) — augmente les chances pour le producteur d'obtenir des aides ou des compensations.

Actuellement, les mesures recommandées par divers auteurs et organisations constituent des moyens efficaces de protéger le bétail contre les attaques de loups. Certains dispositifs empêchent non seulement les loups, mais aussi d'autres prédateurs d'accéder aux enclos (clôtures). Leur efficacité dépend de la conception et de l'entretien des installations et peut être renforcée par l'utilisation complémentaire de chiens de protection du bétail. Cette dernière mesure protège les troupeaux contre les loups, les chiens errants et les renards non seulement lorsque les animaux sont confinés dans des zones clôturées, mais aussi lors des pâturages en sylvopâturage. Par ailleurs, les producteurs peuvent bénéficier d'un soutien financier pour chaque chien, à condition de respecter les critères exigés (race, formation, effectif d'animaux). (Voir figure 4.) D'autres moyens, comme le fladry (bandes ou drapeaux), les signaux sonores ou lumineux, servent de stratégies de dissuasion, bien que leur effet soit souvent temporaire en raison de l'accoutumance des prédateurs. Ils peuvent toutefois être employés comme mesure initiale, en complément d'autres méthodes, ou en situation d'urgence, lorsque le bétail est particulièrement vulnérable. En somme, pour garantir un pâturage sécurisé et permettre aux bergers d'accéder aux compensations en cas d'attaque, il est essentiel d'adopter une stratégie préventive.

FAITS SAILLANTS:

- **La coexistence durable permet de réussir dans l'agrosylvopastoralisme et la conservation de la biodiversité.**
- **Mesures préventives : surveillance diurne, confinement nocturne et chiens de protection du bétail.**
- **Soutien financier et mesures compensatoires pour protéger le bétail contre les attaques de loups dans les pâturages extensifs.**

Troupeau de moutons paissant dans un paysage rural montagneux, protégé par un chien de garde dans un paysage rural montagneux

ISA ALEIXO-PAIS

CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal.

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.